

РУС ВА ҒАРБИЙ ЕВРОПА РАНГТАСВИР КОЛЛЕКСИЯЛАРИНИНГ ШАКИЛЛАНИШИ. ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ МИСОЛИДА

Саидова Саидахон Мадамин кизи

Ўзбекистон давлат санъат музейи йетакчи мутахассис

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509586>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон давлат санъат музейида сақланаётган Рус ва Ғарбий Йеуропа рангтасвир тарихи, коллекциясидаги картиналарнинг тарихи ҳамда бадиий аҳамияти ва асарларнинг тахлили келтирилади.

Калим сўзлар: Музей, коллекция, темпера, картина, портрет рассом, рангтасвир, шахсий коллекция, экспозиция, экспонат.

Abstract. This article presents the history of Russian and Western European painting, the history of the paintings in the collection, and their artistic significance and analysis of the works kept in the State Museum of Art of Uzbekistan.

Keywords: Museum, collection, tempera, painting, portrait artist, painting, private collection, exhibition, exhibit.

Аннотация. В статье представлена история русской и западноевропейской живописи, история картин коллекции, их художественное значение, а также анализ произведений, хранящихся в Государственном музее искусств Узбекистана.

Ключевые слова: Музей, коллекция, темпера, живопись, портретист, живопись, частная коллекция, экспозиция, экспонат.

XIX аср ўрталаридаги рус санъати жуда муҳим аҳамиятга эга. Бу даврда ижтимоий ҳаётдаги катта ўзгаришлар, халқнинг юксак фаоллиги ва демократик ғояларнинг ривожланиши санъатда ҳам акс этди.

60-йиллар атрофида рус жамиятида ижтимоий-демократик ғоялар асосий мавзуга айланди. Бу даврда рус адабиётининг барча турлари – роман, повесть, драматургия, шеърят – халқ ҳаётига бағишланди. Уларнинг асосий мақсади халқ ҳақиқатини ёритиш ва ўқувчини ижтимоий ҳақиқатни тушунишга ундашдан иборат эди. Бу адабиёт фақат ҳаёт ҳақида эмас, балки ҳаёт учун хизмат қилди.

Бу даврнинг асосий вакиллари:

И. С. Тургенев (мусофир ҳаётини ёритган "Оталар ва болалар" романи), А. Н. Островский (шаҳар ҳаётини тасвирлаган драмалар), Н. А. Некрасов (шеърлари билан халқ дардини ифода этган), Л. Н. Толстой (асарлари орқали руҳий муаммоларни кўтарган), Ф. М. Достоевский (инсон руҳи ва ички драма ҳақидаги романлари билан машҳур). Бу муаллифлар ижоди рус реалистик адабиётининг ривожланишига катта ҳисса қўшди. Уларнинг асарлари рус миллий маданиятининг бойлиги ҳисобланади. Бу даврда шунингдек, А. Ф. Писемский ("Дўстлар"), М. Е. Салтыков-Щедрин ("Губернск этикмалар"), Ф. М. Достоевский ("Қайта ҳисоблаш") каби ёзувчилар ҳам ўз асарлари орқали халқ ҳаётини тасвирлашган.

А.И.Леоновнинг ёзишича XIX аср ўрталаридаги рус санъати санъатшуносларимиз томонидан кам ўрганилган. У адабиётда ҳам кам акс етган ва музей коллекцияларида тўлиқ эмас. Бинобарин, инсонда бу давр тасвирий санъатининг мустақил аҳамияти йўқ, у

фақат келажакка тайёргарлик вазифасини ўтаган ва фақат асрнинг биринчи ярмидан иккинчи ярмига ўтиш даврини ифодалагандек таассурот уйғотди. Бундай таассурот, бу санъатни деҳқонлар инқилобига тайёргарлик кўриш ва 60-йиллардаги ижтимоий, инқилобий-демократик юксалиш шароитида шаклланган халқ озодлик курашининг ўша босқичи билан боғлиқ ҳолда кўриб чиқишга уриниш бўлмагани учун олинган. Аини пайтда бу давр илғор санъатининг ўзига хос вазифалари, ўзига хос юзи, ўзига хос услуби борлигини 19 аср ўрталаридаги рассомлар ижоди ишончли тарзда исботлайди.¹

Шунинг учун уни фақат XIX асрнинг биринчи ярмидаги санъатнинг тугалланиши ёки иккинчи ярми санъатининг остонаси сифатида қараш нотўғри бўлади. Бу маълум даражада иккаласини ҳам ташкил қилади, лекин аини пайтда рус санъати тарихидаги мустақил даврни ифодалайди. Бу давр асосан XIX аср рус реалистик санъатининг кейинги ривожланишини белгилаб берди. Пётр I ҳукмронлиги даврида Россия Ғарб санъат мактаблари билан яқинлаша бошлади. Санкт-Петербургда Академия художеств очилди ва рассомлар Европага ўқишга юборила бошлади. Бу даврда портрет жанри ривожланди. Дмитрий Левицкий ва Владимир Боровиковский каби рассомлар сарой аъзоларининг нафис портретларини яратишди. XIX асрда романтизмдан реализмга ўтиш кузатилди. Бу даврдаги энг муҳим воқеа — **“Передвижники” (Кўчма кўرғазмалар) ҳаракатининг** юзага келишидир. Ушбу гуруҳ рассомлари академик тақлитчиликка қарши чиқиб, халқ ҳаёти, қишлоқ манзаралари, ижтимоий муаммоларни тасвирлашга интилишди.

Ўзбекистон давлат санъат музейи — маданий-маърифий, илмий муассаса; Ўрта Осиёда илк бор ташкил этилган бадиий музейлардан бири. 1918 йилда Тошкент шаҳрида Халқ университети музейи сифатида асос солинган; кейинчалик Марказий бадиий музей, 1924 йилдан Тошкент санъат музейи, 1935 йилдан ҳозирги номда [1] фаолият юритмоқда. Ҳозирги кунда музей коллекциясида 5 хил йўналиш бўйича тўпланган 100.000 дан ортиқ экспонат мавжуд: Ўзбекистон, Россия, Ғарбий Йеуропа ҳамда Хорижий шарқ амалий-безак санъати – Корея, Хитой, Япония, Ҳиндистон, Бирма санъати.²

Музейда Рус ва Ғарбий Европа ранг тасвир коллекцияси беш асрлик ривожланиш босқичини акс эттирувчи катта тарих саналади. Музей фондида XVасрдан то XX асргача бўлган рус санъатининг ривожланиш йўллари, миллий мактаблар ва машҳур рассомларнинг асарлари сақланади. Музейнинг дастлабки коллекциясини княз Н. Романовнинг шахсий коллекцияси ва бошқа шахсий тўпламлардан ташкил топган 500 га яқин экспонат ташкил қилган. Улар орасида Рус ва Ғарбий Европа рассомларининг ажойиб графика ва рангтасвир асарлари, 1871-1872 йилларда княз Романов томонидан Италияга саёҳатлари даврида тўпланган машҳур ҳайкалтарошлар Томазо Солари, Антонио Канова, Франческо Барзаги, Франтакио Цоккилар томонидан ишланган Италия мрамор ҳайкалари коллекцияси, бадиий мебель ва чинни буюмлар мавжуд эди. Музей ташкил этилгандан сўнг унинг коллекциялари Туркистон ўлкашунослик музейи тўпламлари, шунингдек, Москва ва Ленинград музейлари фондларидаги асарлар билан тўлдирилди. Масалан, 1920-1924 йилларда музейга XVIII аср – XX аср бошларига тегишли рус санъатига оид 116 та асар доимий намоиш учун қабул қилинди: улар орасида В.Л. Боровиковский, А.Тропинин, К.П.Брюллов, Н.А.Ярошенко, И.Е.Репин каби рассомлар

¹ Русское Искусство Очерки О Жизни И Творчестве Художников. Москва 1958.

² O.tangriev, V.Fayzieva, T.Nuriddinova, D.Kuryazova, G'.Karimov, SH.Sodiqova, o.udovenko. "O'zbekiston Davlat san'at Muzeyining Xalq amaliy va Memorchilik san'ati namunalari : Tarixi, manbaviy ahamiyati va saqlash muammolari" Toshkent.2021-B.18

қаламига мансуб портрет асарлар мавжуд эди. Кейинги йилларда музей фондида хадия тарзида кўплаб асарлар совға қилинган шу тариқа музей фонди кенгайиб борган. XIX аср санъати О.Кипренский, Л.Плахов, В.Перов, Г.Мясоедов, Н.Крамской, Н.Ге, А.Куинджи, И.Шишкин, И.Левитан, А.Саврасов, И.Айвазовский каби рассомлар асарлари орқали тақдим этилган.³ Музей рус рангасвир коллекцияси содда,сокин лиризми ўзига жалб қилади⁴. Музей рус рангасвир коллекцияси содда,сокин лиризми ўзига жалб қилади⁵. XVIII аср – XIX асрлар бошида ижод қилган рассомлардан В.Боровиковскийнинг (1757-1825) "Портрет Волконская", "Портрет дамы с ребенком" номли шох асарлари мавжуд.

Рус рангасвир санъатида Карл Павлович Брюллов Европада таникли бўлган рус рассоми хисобланади. Унинг композиция маҳорати, чизмачилик истеъдоди ва ёрқин романтик тасвирлари унга ўз даврининг энг яхши рус рассоми сифатида шон-шараф келтирди. Брюлловнинг расмлари Пушкин ва Гогол, Валтер Скотт ва Стендал томонидан улуғланди, унинг исми ҳақли равишда рус маданиятининг таникли намояндalари қаторига киради. Брюллов рассомлик тарихига биринчи навбатда "Помпейнинг сўнги куни" муаллифи сифатида кирди, аммо бу асардан ташқари у ўнлаб таникли асарларга егалик қилади.Музейда К.Брюлловнинг "Спящие итальянские крестьянки" номли асарлари мавжуд бўлиб асар реставрация жараёнида

Рус санъат тарихига "буюк денгиз рассоми" дея тарифланган таникли рассом Иван Айвазовскийнинг ҳам шох асарлари музейда сақланмоқди. У санъат денгизни тасвирлаш устаси сифатида кирди. 1839 йилда император бадий академиясини тугатган ва у ерда ландшафт расмлари устаси Максим Никифорович Воробёв кўл остида ўқиган. Академик ва император бадий Академиясининг фахрий аъзоси, Amsterdam, Рим, Париж, Флоренсия ва Штутгартдаги санъат академияларининг фахрий аъзоси. "Тўққизинчи тўлқин" (1850), "Босфордаги Ойдин тун" (1884), "тинч" (1885), "1849 йилда қора денгиз флотига Шарҳ" (1886), "Pushkin қора денгиз соҳилида" (1887)каби асарлар муаллифи. Музейда унинг "Морской вид", "Море", "Прибой близ Феодосии" каби шох асарлари сақланади.XIXасрнинг энг буюк рус рассомларидан бири Архип Иванович Куинджи(1842-1910) Қашшоқлик ва йўқчилидан омон қолган Мариуполлик этикдўзнинг камбағал ўғли бўлган. У даврнинг даврнинг энг машхур ландшафт рассомларидан бири бўлиб танилди. Музейда унинг "Закат", "Осень", "Лунная ночь" номли асарлари сақланади.

Василий Андреевич Тропинин XVIII аср охири XIX аср бошларида яшаган рус рассоми. Унинг асарлари романтизм ҳисси билан реализм руҳида ишланган Рассом асосан портрет чизган, улар ҳайратланарли даражада аниқ ва жонли бўлиб, яратилиш пайтидаги натуранинг ҳақиқий ҳолатини етказган. В.Тропинин(1776-1857) ўзига хос қайтарилмас портретлари музей фондидан жой олган. Кейинчалик уларнинг сафига И.Репиннинг(1844-1930) "Девушка на крыльце", "Портрет дочери художника", Мужской портрет»каби асарлар кўшилган. Шунингдек,XVIII аср – XIX асрлар бошида ижод қилган рассомлардан В.Боровиковскийнинг (1757-1825) "Портрет Волконская", "Портрет дамы с ребенком" номли шох асарлари мавжуд.

Рус санъатининг ёрқин ва нуфузли намояндalаридан яна бири. *Валентин Серов* у нафақат портретлар ва пейзажлар ёзган, балки иллюстрациялар чизган, «Мир искусства»

³ А.Бекенова. «Музейshunoslik XXI asrda: tadqiqotlar, ananalar va innovatsiyalar»

⁵ Мозийдан Садо.Севара Паёзова.3.(55).2012

журналида фаолият юритган, рассомчилик ўқитган ва Третьяков галереясининг кенгаши аъзоси бўлган. Серовнинг ижодида нафислик, психологик чуқурлик ва шакл сезувчанлиги ўта муҳим ўрин тутди. Унинг асарлари нафақат ташқи қиёфани, балки ички дунё, кайфият, ўй ва туйғуларни ҳам тасвирлаб беради. В.Серовнинг (1865-1916) “Женский портрет” номли асарлари ҳам музей фондидан жой олган. И.Поленов (1844-1927) В.Верещагин, А.Бенуа ва Н.Рерихларнинг бетакрор асарлари мавжуд.

Бу даврда графика йўналишида ҳам жуда кўплаб рассомлар ижод қилган. Булардан Константин Егорович Маковский, Санкт-Петербург академизмиясининг вакили бўлган рус рассомини унинг «Голова Христа» номли асари музейнинг илк ва машхур экспонатларидан хисобланади. Маковскийнинг бадиий танқидчилар томонидан тез-тез хулқ-атвори ва жамоат дидига бефарқлиги учун танқид қилинади. Шунга қарамай, Маковский ўзининг энг яхши асарларида ўзининг бор истеъдодини маҳорат билан намойиш этди ва ҳақли равишда XIX асрнинг энг яхши рус рассомлари гуруҳига кирди. Унинг билан бирга ижод қилган 19 асрнинг буюк рассомларидан Порфирий Никитич Крилов (1902-1990) ҳам етишиб чиқган бўлиб у СССР Халқ рассоми сифатида этироф этилган. Рассомнинг кўплаб асарлари Москванинг кўплаб музейлари ва кўрғазмларида намойиш этилган. Унинг чизган кўпгина автопортретлари Флоренсиядаги машхур Уффици галереясида сақланади. Порфирий Никитич асарларининг энг йирик коллекцияси Тулада, П. Н. Крилов музейида намойиш этилган. Ўзбекистон давлат санъат музейида ҳам рассомнинг «Тетюши» номли асари рус рангасвир коллекциясининг илк экспонатлари хисобланади. Рассомнинг замондошларидан бири Василий Тропинин ҳам портрет услубида ижод қилган рассомлардан биридир.⁶(3) Уни одатда Кипренскийнинг номи билан биргалик эсга олишади. Бу аввало, унинг ҳам камтарона келиб чиқиши билан боғлиқ: у ҳам туғилишида камбағал оиладан бўлган ва фақат ҳаётининг охиридагина фуқаролик ҳуқуқларини олган. Шунингдек, у ҳам портрет йўналишидаги ишларида катта муваффақиятга эришган. Унинг қалбга яқин, меҳрибон аёллар юзларини тасвирлашга бўлган қизиқиши Тропининнинг идеал аёл гўзаллиги ҳақидаги тасаввурини акс эттиради. Бу асарларни яратиш орқали у ўз ҳаётидаги азоб-уқубатлардан бир оз бўлса-да узоқлашган. Унинг маиший жанрдаги расмлари кўпроқ энергияга эга бўлиб, улардаги самимийлик ва меҳр-оқибат у асарларга портретларида етишмайдиган куч ва ишонтириш салоҳиятини бағишлайди.

Даврнинг иккинчи ярмидаги, аниқроғи, 1860-йиллардан бошлаб рус рангасвир асарлари бутунлай янги қиёфа ва янги номларга эга бўлди. Бу даврга келиб рус адабиёти глобал ўсиш даражага кўтариди, дунёвий мусиқа ривожланди, биринчи консерваторияси очилди, маданият арбоблари чет елга саёҳат қилиб, Европа маданиятини ўзлаштирётган замон эди. 18-асрда дастгоҳли рангасвир асарлари эндигина шаклланаётган эди ва рус расмлари деярли фақат портрет жанрида ишлашганди, асарларида инсоннинг мақомини, кейин еса шахсиятини ифодалаш имкониятлари ривожланганини кўрсатишар эди..Бу даврда отлар тасвири билан танилган рассом Сверчковнинг ижоди Европада ҳам машхурликка эришди: унинг картиналари 1863 йилда Париждаги Бутунжаҳон кўрғазмасида намойиш этилди ва Франция ҳукумати уни Фахрий Легион ордени билан мукофотлади — бу рус маданияти учун жуда ноодатий ва юксак эътироф эди. Вақт ўтиши билан Сверчковнинг ижодий йўналишлари кенгайди: у ҳайкалтарошлик билан

⁶ История Русского Искусства Первойполовины XIX Века. Москва 1951.стр.(108).

шуғулланди, жанговар сахналарни ҳам тасвирлади.⁷⁽⁴⁾ Аммо у миллий рассомчилик хотирасида, энг аввало, отларнинг тезкор, сокин ва нафис қиёфаларини яратган рассом сифатида қолади.

Рус рангтасвир санъатида Карл Павлович Брюллов Европада таниқли рус рассоми. Унинг композиция маҳорати, чизмачилик истеъдоди ва ёрқин романтик тасвирлари унга ўз даврининг энг яхши рус рассоми сифатида шон-шараф келтирди. Брюлловнинг расмлари Пушкин ва Гогол, Валтер Скотт ва Стендал томонидан улуғланди, унинг исми ҳақли равишда рус маданиятининг таниқли намояндалари қаторига кириди. Брюллов рассомлик тарихига биринчи навбатда "Помпейнинг сўнгги куни" муаллифи сифатида кирди, аммо бу асардан ташқари у ўнлаб таниқли асарларга егалик қилади. Музейда К.Брюлловнинг "Спящие итальянские крестьянки" номли асарлари мавжуд бўлиб асар реставрация жараёнида

"Pushkin қора денгиз соҳилида" (1887) каби асарлар муаллифи. Музейда унинг "Морской вид", "Море", "Прибой близ Феодосии" каби шох асарлари сақланади.

Архип Иванович Куинджи (1842-1910) - 19-асрнинг энг буюк рус рассомларидан бири. Қашшоқлик ва йўқчиликдан омон қолган Мариупол этикдўзнинг камбағал ўғли бўлган. У даврнинг даврнинг энг машҳур ландшафт рассомларидан бири бўлиб танилди. Музейда унинг "Закат", "Осень", "Лунная ночь" номли асарлари сақланади. Василий Андреевич Тропинин - 18-аср охири - 19-аср бошларида ияшаган рус рассоми. Унинг асарлари романтизм ҳисси билан реализм руҳида ишланган Рассом асосан портретларни чизган, улар ҳайратланарли даражада аниқ ва жонли бўлиб, яратилиш пайтидаги натуранинг ҳақиқий ҳолатини етказган.

В.Тропининнинг (1776-1857) ўзига хос қайтарилмас портретлари музей фондидан жой олган. Кейинчалик уларнинг сафига И.Репиннинг (1844-1930) "Девушка на крыльце", "Портрет дочери художника", Мужской портрет» каби асарлар қўшилган. В.Серовнинг (1865-1916) "Женский портрет" номли асарлари ҳам музей фондидан жой олган. И.Поленов (1844-1927) В.Верещагин, А.Бенуа ва Н.Перихларнинг бетакрор асарлари мавжуд. График йўналишида ижод қилган Konstantin Егорович Маковский, Санкт-Петербург академизмиясининг вакили бўлган рус рассоминг «Голова Христа» асари музейнинг илк экспонатларидан хисобланади. Маковский бадиий танқидчилар томонидан тез-тез хулқ-атвори ва жамоат дидига бефарқлиги учун танқид қилинарди. Шунга қарамай, Маковский ўзининг энг яхши асарларида ўзининг табиий истеъдодини маҳорат билан намоиш етди ва ҳақли равишда XIX асрнинг энг яхши рус рассомлари гуруҳига кирди. XIX асрнинг буюк рассомларидан Порфирий Никитич Крилов (1902-1990), СССР Халқ рассоми. Рассомнинг расмлари Россиянинг кўплаб музейларида намоиш етилган ва унинг автопортрети Флоренсиядаги машҳур Уффизи галереясида сақланади. Порфирий Никитич асарларининг энг йирик коллекцияси Тулада, П. Н. Крилов музейида намоиш етилган. Музей коллекцияси рассомнинг буюк ижодий меросига асосланган бўлиб, унда муаллифнинг ўзи ва унинг ўғиллари томонидан Тулага совға қилинган бир ярим мингдан ортиқ асарлар, ҳужжатлар ва есдалик буюмлари мавжуд. Ўзбекистон давлат санъат музейида ҳам рассомнинг «Тетюши». Номли асарлари рус рангтасвир коллекциясининг илк асарлари хисобланади.

Шунингдек, Фарбий Европа рассомларининг асарлари коллекцияси ҳам бой ва ранг-баранг. Булар Италия, Испания, Франция, Нидерландия, Фландрия, Голландия

⁷ Русское Искусство Очерки О Жизни И Творчестве Художников. Москва 1958.

рассомлари асарларининг асл нусхаси. Бу ерда антик санъат ва Италия Уйғониш даври асарлари билан тани-шиш мумкин. Музейдаги энг қадимий ҳайкал милоддан аввалги III асрда яратилган "Венера ва дельфин" бўлиб, у эллин санъати намунаси ҳисобланади. Шунингдек, буюк ҳайкалтарошлар Петр делла Веккио, Вандер Мейлен, Х.Робертсон, Антонио Канова, Эмилио Цокки, Жованни Марио Бенцонининг ишлари намойишга қўйилган. Жо-ванни Беллоци (1807-1867)нинг "Ёшлик" ва "Кексалик" деб номланган ажойиб қўш ҳайкали вақтнинг тезкорли-ги, кўзни қувонтирувчи ёшликнинг ўткинчилиги ҳақида ҳикоя қилади.

Музейдаги рус рангасвир коллексияси доимий экспозициянинг асарлари кўргазмасидан ташқари, янги келиб тушган асарлар, бошқа мамлакатлар музейларининг, шунингдек, хориждаги шахсий кол-лекцияларнинг кўргазмалари уюштириб турилади. Музей Америка, Япония, Германия, Россия ҳамда Италия каби давлатлар билан ҳамкорлик қилиб, кўргазмалар алмашиб туради.

Рус рангасвир санъати — бу кенг қамровли ва чуқур тарихга эга маданий йўналиш бўлиб, асрлар давомида халқ руҳияти, тарихий воқеалар ва эстетик идеалларни ифодалашнинг муҳим воситаси бўлиб келган. Рус рангасвир санъати ўзининг чуқур мазмуни, фалсафий йўналиши ва халқ билан боғланганлиги билан ажралиб туради. У нафақат эстетик, балки маънавий таассурот ҳам қолдиради. Ҳар бир асар — бу ўша даврнинг тарихи, туйғуси ва дунёқарашининг жонли аксидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Садыкова Н. Музейное дело в Узбекистане. –Ташкент: Фан, 1975. –290
2. А.Векенова. «Музейшunoslik XXI asrda: tadqiqotlar, ananalar va innovatsiyalar»
3. История Русского Искусства Первойтполовины XIX Века. Москва 1951.стр.(108).
4. Русское Искусство Очерки О Жизни И Творчестве Художников. Москва 1958.
- 5 https://uz.wikipedia.org/wiki/BBzbekiston_davlat_sanat_muzeyi.
- 6 <https://histrf.ru/read/biographies/karl-pavlovich-bryullov>.